

MEMÓRIAS DE CÍCERO DANTAS, BAHIA: NARRATIVAS SECULARES ATRAVÉS DA FAMÍLIA FIGUEIREDO

Glaydston Dantas Machado de Figueiredo
Mestre em Educação (Universidade San Carlos)
Secretaria Municipal de Educação

Este texto busca apresentar a história secular da tradicional família Figueiredo, narrada através das memórias refletidas a partir dos momentos e vivências pessoais, buscadas por meios da oralidade, com escutas familiares, bem como biografias escritas. E nesse contexto, os relatos da memória imagética da cidade de Cícero Dantas refletida como espaço de atuação e construída através de experiências coletivas e pessoais, estão registradas em cenários gradativos, por momentos diversos ao longo da passagem. Assim, as histórias de vida passam a ser patrimônio cultural não somente de algumas pessoas, mas dos membros do grupo que comungam dessa vivência.

Palavras-chave: Memória; Identidade; História de vida.

MEMORIAS DE CÍCERO DANTAS (BAHIA, BRASÍL): NARRACIONES SECULARES A TRAVÉS DE LA FAMILIA FIGUEIREDO

Este texto busca presentar la historia secular de la tradicional familia Figueiredo, narrada a través de memorias reflejadas en momentos y vivencias personales, buscadas a través de medios orales, con escucha familiar, así como biografías escritas. Y, en este contexto, los relatos de la memoria de la imagen de la ciudad de Cícero Dantas, situada en el noreste de Brasil, reflejada como espacio de acción y construida a través de experiencias colectivas y personales, se registran en escenarios graduales, en diferentes momentos a lo largo del recorrido. Así, las historias de vida se convierten en patrimonio cultural no sólo de algunas personas, sino de los miembros del grupo que comparten esa experiencia.

Palabras clave: Memoria; Identidad; Historia de vida.

TEMPO E MEMÓRIA

“O tempo não se deixa ver, tocar, ouvir, saborear, nem respirar como um odor” (Elias, 1998 p. 25).

Tempo, memória, espaço e história caminham juntos. O ato de contar história é aderente ao ser humano. Ao contar o que se viveu e o que o imaginário se permite visualizar, cria-se a possibilidade de se restaurar um conhecimento impingido a uma rede ancestral. Há, em cada um de nós, o impulso natural de narrar algum fato e exteriorizar alguma façanha. Como diria Huizinga (2004, p. 7) “que na criação da fala é como se o espírito estivesse saltando entre a matéria e as coisas pensadas, criando mundos paralelos”.

Desde quando aportei na lembrança e comecei a refletir sobre meu passado enquanto criança, na cidade de Cícero Dantas, o que me chega com nitidez são as imagens da casa grande dos meus avós, situada à Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho. A referida Avenida sempre foi palco para muitas mazelas contadas em verso e prosa. E quantas histórias particulares existem ao longo dos tempos sobre esse cenário! Narrar os reflexos vividos me põe em contato com muitas cenas, cada uma delas com apreço romantizado, como diria Casimiro de Abreu (1985):

“Oh! Que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
(Abreu, 1985, p. 28)

A antiga Bom Conselho formatava no meu espaço de criança uma alegria sem medida. Observava sua beleza ímpar, com suas serras, decorando um ambiente solícito logo ao adentar no seu contexto urbano. O bairro Mangueira sempre teve a incumbência de recepção, ciceroneando a todos à medida que conduzia à rua do Abrigo. E era nesse trajeto de entrada que iam se formando imagens, até chegar à Igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho, padroeira da cidade, sustentada sobre uma pequena colina, de frente para a Capela da Santa Cruz, ao Alto, formando um circuito energético de bênçãos.

E, nesse contexto chegava eu sentado no banco detrás, com minha irmã Gilseide (Gisnaide, ainda não havia nascido), dentro de um automóvel por nome

Rural, com meu pai ao volante e minha mãe sentada no banco da frente. Assim, este relato tem por objetivo apresentar a história secular da tradicional família Figueiredo. Para isso, ela será narrada por meio das memórias refletidas a partir dos momentos e vivências pessoais, buscadas por meios da oralidade, com escutas familiares, bem como biografias escritas.

A história oral é uma metodologia primorosa voltada à produção de narrativas como fontes do conhecimento, mas principalmente do saber. Dessa forma, como salientam Grossi e Ferreira (2001, p. 30) “a razão narrativa desemboca no saber contar um fato real ou imaginário, despertando no ouvinte o desejo de significar experiências vividas, que não retornam mais”.

NARRATIVA PRETÉRITA

A chegada ao casarão da família Figueiredo era uma alegria inenarrável! A casa vivia iluminada com filhos e netos. Ficava eu atento à conversa dos mais velhos e nessa escuta eles falavam de quase tudo. Muitas coisas eu não as compreendia, outras tantas me despertavam, principalmente quando os relatos eram das festas tradicionais de Ano Bom e de agosto, as duas maiores da cidade, momento que as famílias se preparavam para receber visitantes. Esse aceno sobre tais festejos eram sempre praticados por meus pais, por conta de eles terem assumido os encantos matrimoniais num desses eventos.

Nesse compasso, também sentia pavor quando narravam sobre a lenda do Berrador, da mesma forma que me encantava com a Santa Fujona e queria entender como era esse procedimento. Não obstante, meu pai dizia para minha mãe que ela tinha bebido da água do tanque do Ó. Essa colocação me intrigava, não tinha maturidade para compreender a importância que a cultura exercia através das lendas sobre a vida de uma cidade.

Fui crescendo e gradativamente apoderava-me dos contextos vivenciais da cidade, mesmo quando distante, sobretudo no período que vivi na capital baiana para estudar e também quando estive a viver no continente europeu. Nunca perdi o vínculo, sempre presente em eventos e até o instante em que a cidade se tornou meu ponto de refúgio, quando a caminho do trabalho na cidade de Paripiranga/BA.

Nos porta-retratos da lembrança estão as festas na ARB, os micaretas suntuosos, a Missa do Vaqueiro, a Procissão das Almas, a festa sagrada e profana de agosto. A memória forma uma imagem de lembrança a partir da qual eterniza acontecimentos. São momentos do passado a partir dos quais podemos construir o nosso presente, transformando-o em um novo contexto social.

Carvalho (2010, p. 47) afirma que “[...] a memória tem a função de resgatar o passado em sua totalidade. [...] atua não apenas na reconstituição do passado, mas o reconfigura/ressignifica com as forças do presente”. Ecléa Bosi (1994) aborda que as lembranças são construídas coletivamente e se trata de uma memória individual que existe através da memória coletiva, de certo modo, ela é lembrada a partir de um grupo. Logo, como afirma Halbwachs (2006, p.78-79), “[...] nossa memória não se apoia na história apreendida, mas na história vivida [...]”.

Desse cenário imagético, as memórias dos mais velhos enriquecem fortemente as narrativas de um tempo vivido num espaço passado, ligadas à relação afetiva desses senhores e senhoras com acontecimentos, lugares e pessoas. As descrições detalhadas, com relatos pormenorizados, lembranças de cheiros, gostos, sensações e sentimentos, entre tantas outras situações são pegadas de que, mesmo quanto a acontecimentos políticos ou que seriam externos aos indivíduos, têm importância afetiva na vida daqueles que narram suas trajetórias.

Meu avô, Edgar Machado de Figueiredo, nascido em 26 de agosto de 1898, era filho de José Figueiredo, com a portuguesa Adelaide Silva Machado (Figura 1), oriunda da região de Coimbra. Cresci escutando meus tios falarem de Dona Adelaide, como uma mulher de baixa estatura, com português lusitano carregado de sotaque, extremamente vaidosa que, ao entardecer, tinha como hábito cuidar da pele e retocar o rosto com pó de arroz. Minhas tias, por excelência, narravam esses fatos como inspiração às suas vidas.

Figura 1 – Adelaide Silva Machado.

Fonte: Acervo pessoal, 2025.

Vô Edgar era dotado de profundos conhecimentos, guardava consigo um legado de sabedoria e tinha facilidade em retórica, discutia com precisão os assuntos mais diversos, desde o cenário político brasileiro ao panorama global; chegou a cursar Direito na Faculdade de Direito da Bahia (hoje, Universidade Federal da Bahia na capital baiana, embora não pudera concluir, em razão do falecimento do meu bisavô, momento que lhe fez retornar a Cícero Dantas. Nesse período, foi convidado a assumir a assessoria na Intendência do município (cargo relacionado à administração pública).

Em 1924, casou-se com Cacilda Oliveira Figueiredo, sua primeira esposa, com a qual teve oito filhos: Francisca Nilza Figueiredo, Raimundo Figueiredo, Aída Figueiredo, José de Figueiredo, Antônio Figueiredo, Clélia Figueiredo, Lúcia Figueiredo e Josefa Figueiredo (Figura 2). Por muito tempo manteve prestígio *per excellentiam*, pela conduta ilibada, marcando território político, chegando a ser indicado a prefeito, em substituição ao Padre Renato Galvão, quando havia renunciado ao cargo. Todavia, preferiu seguir cuidando dos afazeres cotidianos e indicou José de Figueiredo, meu tio.

Em 1924, casa-se com Cacilda Oliveira Figueiredo, sua primeira esposa, com a qual teve oito filhos: Francisca Nilza Figueiredo, Raimundo Figueiredo, Aída Figueiredo, José de Figueiredo (esteve prefeito de Cícero Dantas, em substituição ao

Padre Galvão), Antônio Figueiredo, Clélia Figueiredo, Lúcia Figueiredo e Josefa Figueiredo.

Figura 2 – Fotografia de Edgar Machado de Figueiredo e sua primeira família.

Fonte: Acervo pessoal, 2025.

Após ficar viúvo, casou-se com Valdelice Carvalho Figueiredo, conhecida como Dona Dete, que também teve oito filhos: José Newton de Figueiredo, Gilson Machado de Figueiredo (meu pai), Adelaide de Figueiredo, Maria Eunice Figueiredo, Maria Bernadete Figueiredo Ribeiro, Edmilson Carvalho de Figueiredo, Maria de Fatima Figueiredo e Aleir Figueiredo (Figura 3).

Figura 3 – Fotografia de Dona Dete e a segunda família de Sr. Edgar.

Fonte: Acervo pessoal, 2025.

A casa grande que acolhia os dezesseis filhos, a princípio, situava-se na rua, hoje, denominada Calçada, posteriormente, a família se transferiu para a Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho. No casarão, compreendido de quatro janelas para frente da avenida e uma porta de entrada, conforme a arquitetura da época, reservava o primeiro ambiente para o Correio, instituição que minha avó trabalhava na função de Agente Postal. Com o transcorrer do tempo, meu avô achou por bem afastá-la dos trabalhos burocráticos, deixando-a com o compromisso da educação dos filhos, vindo-a a assumir as demandas da função.

O casarão era o retrato vivo de uma grande família, em que cada membro carregava consigo traços peculiares. Meu avô faleceu no início da década de 70 do século XX e o casarão manteve a tradição de casa cheia. Filhos e netos permaneceram no mesmo fluxo de afeto deixado pelo patriarca e seguido por Vó Dete, que tinha enorme satisfação de recepcionar a todos.

Em dezembro de 2008, num 25 de Natal, Vó Dete se despede deste plano, ficando um vazio enorme no casarão, deixando nele seu neto, Josenido Figueiredo Santana, popularmente conhecido por Bobida, meu primo, que a acompanhou em todo processo vital. A descendência da Família Figueiredo está espalhada por cada canto de Cícero Dantas, são dezenas de netos e bisnetos a perpetuarem o ciclo da vida, todos originários da raiz centenária de José Figueiredo e dona Adelaide Machado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os inúmeros fatores que influenciam a escrita sobre a memória, está o presente vivo, a imortalidade da imagem, como diria Catroga (2001 p. 19) “uma re-presentificação, feita a partir do presente [...]”. Isso porque todo o olhar dirigido ao passado é senão um olhar dirigido pelo presente a este outro tempo, que já não é mais. Em outras palavras, Ecléa Bosi (1994) na obra *O Tempo Vivo da Memória* diz “a memória parte do presente de um presente ávido pelo passado”.

Cícero Dantas carrega na sua alçada séculos de vivências culturais e nesse percurso de vida está a consolidação dos 150 anos de emancipação política e outros tantos de histórias contadas, tal qual a da prestigiosa família Figueiredo, cuja

tradição e representação ecoam na construção, por vezes silenciosa, da construção deste lugar.

REFERÊNCIAS

ABREU, Casimiro de. **Obras completas de Casimiro de Abreu**. Rio de Janeiro: Lemmertz, 1895.

BOSI, Ecléa. **Memória e Sociedade: lembranças de velhos**. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

CARVALHO, Maria Edneide Ferreira de. **Pelas veredas do popular: um estudo sobre memória, identidade e narrativa histórica no contexto escolar**. 2010. 144 f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Pau dos Ferros, 2010.

CATROGA, Fernando. Memória e história. In: PESAVENTO, Sandra (Org.). **Fronteiras do milênio**. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2001.

ELIAS, Nobert. **Sobre o Tempo**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

GROSSI, Yonne; FERREIRA, Amauri. **Razão narrativa: significado e memória**. São Paulo: ABHO, 2001.

HALBWACHS, Maurice. **A memória coletiva**. Tradução de Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 2006.

HUIZINGA, Johan. **Homo ludins**. São Paulo: Perspectiva, 2004.